

ОЧИСТКА РЕЗЕРВУАРОВ НЕФТЕБАЗ: ТЕХНОЛОГИИ, БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Магистрант Хасанхонов Зиёвуддинхон Хусниддинхон угли,

Магистрант Абдуганиев Акбарали Илхомжон угли

Ташкентский Государственный Технический Университет

[doi.org/ 10.5281/zenodo.15463564](https://doi.org/10.5281/zenodo.15463564)

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы очистки резервуаров нефтебаз, важность проведения данных работ для обеспечения качества нефтепродуктов и безопасности эксплуатации оборудования. Описаны основные этапы зачистки. Особое внимание уделяется требованиям к оборудованию и используемым моющим средствам, а также мерам пожарной и экологической безопасности. Рассмотрены методы вентиляции.

Ключевые слова: очистка резервуаров, нефтебазы, дегазация, контроль качества, нефтепродукты, пожарная безопасность, вентиляция, утилизация отходов, техническое обслуживание, эксплуатация резервуаров.

Annotatsiya. Maqolada neft bazalaridagi rezervuarlarni tozalash masalalari, ushbu ishlarni amalga oshirishning neft mahsulotlari sifatini ta'minlash va uskunalarning xavfsiz ekspluatatsiyasi uchun muhimligi ko'rib chiqiladi. Tozalashning asosiy bosqichlari bayon etilgan. Asosiy e'tibor uskunalarga qo'yiladigan talablar va ishlatiladigan yuvish vositalari hamda yong'in va ekologik xavfsizlik choralariga qaratilgan. Shuningdek, rezervuarlarni shamollatish usullari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: rezervuarlarni tozalash, neft bazalari, degazatsiya, sifat nazorati, neft mahsulotlari, yong'in xavfsizligi, shamollatish, chiqindilarni utilizatsiya qilish, texnik xizmat ko'rsatish, rezervuarlarni ekspluatatsiya qilish.

Annotation. The article examines the issues of tank cleaning at oil depots, emphasizing the importance of these operations in ensuring the quality of petroleum products and the safe operation of equipment. The main stages of the cleaning process are described. Special attention is given to equipment requirements, cleaning agents used, as well as fire and environmental safety measures. The article also discusses ventilation methods for tanks.

Keywords: tank cleaning, oil depots, degassing, quality control, petroleum products, fire safety, ventilation, waste disposal, maintenance, tank operation.

Нефтегазовая промышленность в экономике Узбекистана занимает одно из приоритетных направлений, поскольку в значительной мере обеспечивает благополучие населения этой страны и влияет не только на экономическое развитие страны, но и на ее безопасность и энергетическую независимость. Нефтегазовый комплекс Узбекистана входит в число стратегических отраслей экономики. Следовательно, обеспечение эффективного развития этого сектора является важной задачей, для всего экономического комплекса страны [1].

Для устойчивого развития отрасли необходимо не только наращивать добычу и переработку углеводородов, но и обеспечивать выпуск качественного продукта, соответствующего международным стандартам. Кроме того, при хранении продукта на специально предназначенных объектах необходимо бесперебойно контролировать сохранность соответствующего оборудования, таких как резервуары, чтобы предотвратить потери и сохранить качество нефти и газа. В этом процессе важную роль играют такие мероприятия, как очистные работы в резервуарах, которые являются необходимыми для поддержания качества нефтепродуктов и предотвращения их загрязнения.

Резервуары необходимо очищать в зависимости от потребностей, учитывая условия хранения качества продукции, надежность эксплуатации резервуаров и оборудования в них, то есть очистка проводится для следующих целей [2]:

- а) для обеспечения надежной работы резервуаров;
- б) для удаления пирофорных осадков, сильно вязких остатков, минеральных загрязнений, ржавчины и воды;
- в) для проведения полного (подробного) осмотра и ремонта.

Порядок и сроки зачистки резервуаров на АЗС и нефтебазах определяет эксплуатирующая организация в соответствии с планами, утвержденными руководителем организации или уполномоченным им лицом. Периодическую зачистку резервуаров АЗС и нефтебаз при проведении периодической поверки

(градуировки) резервуаров выполняют механическим способом (механическая очистка твердых отложений, промывка специальными растворами, пропаривание) [3].

Руководство предприятия, исходя из существующего на нем резервуарного парка, наименований нефтепродуктов, оборудования, устройств, обеспечивающих качественную и безопасную зачистку, должно обеспечить предприятие необходимыми средствами зачистки и составить в установленном порядке на основе настоящей Инструкции рабочие инструкции на технологические процессы зачистки резервуаров.

Проведение работ оформляется нарядом-допуском.

К наряду-допуску прикладываются схемы обвязки и установки оборудования (выкачке остатка, промывка, дегазация, удаление продуктов зачистки и т.д.) и технологический процесс. Разработанная документация согласовывается с начальником пожарной охраны предприятия, инженером по ОТ, ТБ и ПБ и утверждается главным инженером предприятия.

Подготовку резервуара к зачистке выполняет подразделение предприятия, эксплуатирующее данный объект, а зачистку резервуара, сбор и утилизацию продуктов зачистки поручается специализированной бригаде этого предприятия или стороннего аккредитованного предприятия по договору.

Одним из основных этапов подготовительных работ к зачистке резервуара является дегазация резервуара. Данная процедура проводится в связи с тем что, высокая концентрация углеводородных газов, скопившихся внутри резервуара после освобождения его от нефтепродуктов, может создать опасные условия труда для лиц персонала, ответственного за зачистку, а также скопление взрывоопасных газов является огромным риском с точки зрения пожарной безопасности.

Дегазация резервуара бывает 2 видов:

- 1) Естественная вентиляция;
- 2) Принудительная вентиляция;

Естественная вентиляция проводится при скорости ветра не менее 1 м/с. Открываются верхние крышки люков, для интенсификации вентилирования на люки устанавливаются дефлекторы. При этом более тяжелая (по сравнению с воздухом) смесь вытекает из резервуара в атмосферу, а более легкий и чистый атмосферный воздух входит в резервуар. Чистый атмосферный воздух входит в резервуар через люки на кровле.

Принудительная вентиляция паровоздушного пространства резервуара осуществляется вентиляторами искробезопасного исполнения с электрическими двигателями взрывозащищенного исполнения и парожекторами [4].

Оборудование, используемое для очистки резервуаров, должно отвечать следующим требованиям:

- а) обеспечение взрывозащиты и искробезопасности;
- б) выполнение всех технологических операций с соблюдением технической и экологической безопасности в процессе;
- в) быть аттестованным (иметь сертификат) в соответствии с установленными правилами.

Моющие средства, используемые для чистки, должны быть химически нейтральными по отношению к контактирующим материалам (металл, лаковые покрытия) и иметь гигиенический сертификат.

Необходимо иметь заключение о том, что химические реагенты, действующие в различном спектре, имеют гигиенический сертификат и могут применяться на объектах добычи нефти и газа [2].

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Ахмадалиев К.К. Проект: Повышение энергоэффективности промышленных предприятий. - Ташкент, 2015 г. - С. 78-85.
2. Приказ начальника Государственной инспекции Республики Узбекистан по надзору за безопасным ведением работ в промышленности, горном деле и коммунально-бытовом секторе «Саноатконтехназорат» - Об утверждении

правил технической эксплуатации стальных резервуаров - г. Ташкент, 12 декабря 2008 г., № 287 – Глава №8.

3. ГОСТ 1510 - 2022. Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение. – Москва. Российский институт стандартизации, 2022 г. - С. 16.

4. Одарюк, В. А. Очистка и утилизация отходов хранилищ в горюче-смазочных материалов / В. А. Одарюк, Г. М. Нигметов // Технология гражданской безопасности. – 2011. - №3. – С.67-83.